

ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA IBORALARNING QO‘LLANILISHI XUSUSIDA

THE USE OF PHRASES IN THE LYRICAL AND EPIC WORKS OF ALISHER NAVOI

Tamikayeva Dilafruz Maxmudovna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15782761>

Annotation

This article is devoted to the analysis of the features of the use of phraseology in the lyro-epic works of Alisher Navoi.

On this basis, on the basis of the lyro-epic centuries, the features of the use of phrases were analyzed to some extent.

Keywords

To speak, to destroy, the state, to sweep the ashes of the night, to go from the world, to admire, language, to admire the language

Ma'lumki, tilning boshqa vositalari singari frazeologizmlarning ham oddiy, odatdagi umumtil qo'llanishida shakli ham, mazmuni ham o'zgaraydi. Lekin taniqli so'z ustalari frazeologizmlarni ijodiy qo'llab, uni “rivojlantiradilar”, uning uslubiy samaradorligini, ta'sirchanlik darajasini oshiradilar. Ana shunday hollarda frazeologizmlarning uslubiy imkoniyatlari bir necha baravar ortadi.

Mana shunday xususiyatlardan Alisher Navoiy juda yaxshi foydalangan. Alisher Navoiy ibora qo'llashda mumkin qadar bir iborani qayta takroran foydalanmaslikka intilgan. Buning uchun ulug' shoir ma'no jihatdan bir-biriga yaqin, ma'nodosh iboralardan foydalanishga yoki o'zi shunday iboralarga ma'no jihatdan yaqin bo'lgan iborani shakllantirish uchun harakat qilgan. Buni birgina “so'zlamok, gapirmok, demok” ma'nolarini ifodalovchi “so'z demaslik”, “so'zni band aylamoq”, “so'z ochmok”, “so'z chashmasin kovish qilmoq” iboralarning qo'llanilishidan ham sezish mumkin:

Boshin tutub o'ldi bir zamon gech,
So'z demadi yaxshi, yo yomon hech (L.M. 78, b16).
Chun so'zni bu yerga ayladi band,
Tahsin etib o'ldi barcha xursand (L.M. 114, b23)
Sohibi xafaqon kuyov ko' ochti,
Boshidag'i el sari so'z ochti (L.M. 171, b32)
So'z chashmasin ulki qildi kovish,
Bu nav su ayladi tarovish (L.M. 91, 19)

Keltirilgan bu iboralar orasida, ayniqsa, so'nggi “so'z chashmasin kovish qilmoq” iborasi shoirning frazeologizmlarni shakllantirish va ularni qo'llashdagi novatorligidan, san'atkorligidan dalolat beradi. Shoir “achchiq til bilan so'zlab, alam yetkazmoq” ma'nosini ifodalash uchun “toponcha urmoq” iborasini shakllantirgan:

Bu gulga necha toponcha urmoq,
Yaproqlarini uzub sovrmoq (L.M. 184, b34)

Shoir “chiroyli gapirmok, yaxshi so'zlamok” ma'nolarini ifodalash uchun “tilni qoyil etmok” degan ajoyib iborani qo'llagan:

Yuz nuqtaga tilni qoyil etgay,
Shoyad ani uyga moyil etgay (L.M. 142, b28)

Dostonda “til chekmoq” iborasi ham “soʻzlamq, gap eshitmoq” maʼnolarini ifodalash uchun xizmat qilgan:

Chun yaxshi taammul etti laxte,
Til chekti nechukki shoʻrbaxte (L.M. 78, b16)

“Layli va Majnun” dostonida uch komponentli “tun kulini supurmoq”, “ulfat rishtasini uzmoq”, “hadisi jonbaxs boʻlmoq”, toʻrt komponentli “uzlat kamarin beliga cholmoq” singari bir qancha individual-muallif iboralarni ham Alisher Navoiyning frazeologizm qoʻllashdagi oʻziga xos novatorligi namunasidir:

Tong eli chu tun kulin supurdi,
Mehnat bulutini dogʻi surdi (L.M. 37, b9)

Majnunning vahshatligʻ eldin ulfat rishtasini uzgani va biyobon vahshiylari bila uns navosin tuzgani (L.M. 101, b21)

Qadding qilibon havoyi raftor,
Aylarmiz jahon elin giriftor (L.M. 81, b16)
Ul nav gʻamingda notavondur,
Kim elga hadisi dostondur (L.M. 57, b8)
Shahkim ichib ul mayi ravonbaxsh,
Bazm ichra boʻlib hadisi jonbaxsh (L.M. 83, b16)
Vahdat guharini eliga olgʻan,
Uzlat kamarin beliga cholgʻan (L.M. 56,

Shoir oʻz dostonida “davlati vasl” va “lazzati vasl” izofalarining oʻzaro qofiyadoshligi taʼsirida ham taʼsirchan iboralarni shakllantirishga muvaffaq boʻlgan:

Majnungʻaki etti davlati vasl,
Fahm etmagan erdi lazzati vasl (L.M. 171, b32)

Adabiy tilimizda “oʻlmoq, vafot etmoq” maʼnosini ifodalovchi yuzdan ortiq iboralar mavjud. A.Omonturdiyevning kuzatishlariga qaraganda, “oʻlmoq” maʼnosini ifodalovchi evfemik iboralar qatoriga ajali yetmoq, armon bilan ketmoq, asfalasofilinga ketmoq, bandalikni bajo keltirmoq singari juda koʻplab turgʻin birikmalar kiradi [A.Omon.OʻTQEL 98-124]. Alisher Navoiy xuddi shu maʼnoni ifodalash uchun dostonida “jahondin bormoq” iborasidan foydalanadi. Eʼtiborli tomoni shundaki, E.Umarov lugʻatida xuddi maʼnoni ifodalovchi “jahondin kechmoq” iborasi qayd qilingani holda [108,54], “jahondin bormoq” iborasi oʻrin olmagan:

Hajr ichra toʻyub ramida jondin,
Armon bilan bordilar jahondin (L.M. 197, b35)

Oʻzbek tilida “eti suyagiga yopishgan”, “terisi suyagiga yopishgan” iboralari faol qoʻllanadi hamda “haddan tashqari ozgʻin, haddan tashqari qotma” maʼnolarini bildiradi [OʻTFL, 307]. Alisher Navoiyning “Layli va Majnun” dostonida “jildi soʻngaklariga yopishmoq” iborasi xuddi shu maʼnoni ifodalashga xizmat qilgan. Bunday iboraning Alisher Navoiy davrida shakllanishi bejiz emas, chunki arabcha “jild” soʻzi polisematik xarakterga ega boʻlib, uning bir maʼnosi “biror narsa ustidan kiydiriladigan, qoplab qoʻyiladigan gʻilof, teri” boʻlsa [OʻTIL,1,278] eskirgan “soʻngak” soʻzi “suyak, ustuxon” maʼnolarini bildiradi:

Qon qoʻymay solga ragʻlariga

Jildi yopishib soʻngaklariga (L.M. 125, b25)

Shunday qilib, Alisher Navoiy soʻz qoʻllashda boʻlganidek, yangi iboralarni shakllantirishda va ularni matn tarkibida qoʻllash sohasida ham benazir sanʼatkor edi. Uning bu sohadagi xizmatlari prof. E. Umarov tomonidan lirik asrlari misolida maʼlum darajada maxsus oʻrganilgan.[E.A.Umarov ONFSAN 90-95]. Xuddi shunday ishni shoirning “Xamsa”si materiallari asosida ham davom ettirish hamda Alisher Navoiy asarlarining toʻla frazeologik lugʻatini yaratish tilshunoslik fani oldidagi dolzarb masalalardan biridir.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy “Layli va Majnun” // Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi-Toshkent-2020.
2. Umarov E. Frazeologicheskaya kontaminatsiya v yazike Alishera Navoi // jurnal “Sovetskaya tyurkologiya”, 1974,№ 5.-С. 23-27.
3. Omonturdiyev A. Oʻzbek tilining qisqacha evfemik lugʻati.-Toshkent: Fan, 2006.-B. 98-124